

Ж.БАЛАСАГЫНА

Бишкек Кыргызский национальный университет им. Институт журналистики и коммуникации старший преподаватель
ЭСЕНКУЛОВА ЭЛНУРА БАКТЫБЕКОВНА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ В ЖУРНАЛИСТИКЕ, РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ В СИСТЕМЕ СМИ

На сегодняшний день информационные агентства, как самостоятельные СМИ заняли прочную позицию по доступу к информации для каждого кыргызстанца. В нашей стране информационные сообщения «Аки-пресс» сообщает» ..., «По данным «ИА «Кабар» ..., «Как стало известно «Репортеру» ... и другие новостные сообщения как в газетах, так и на телевидении показывают, насколько важна на сегодняшний день роль информационных агентств, которые ежедневно готовят огромное количество сообщений об основных событиях, как в стране, так и во всем мире.

Работа информационных агентств, на мой взгляд, увлекательна и оперативна. Если для газеты нужно время для подготовки материала, верстки и типографских работ, на ТВ и радио – требуется монтаж, то в случае с информационными агентствами, именно их журналисты являются самыми оперативными и осведомленными из всех средств массовой информации. Вместе с тем, для многих журналистов, да впрочем, и для профессиональных исследователей журналистики, агентства остаются неким "deus ex machina" – "богом из машины", который малопонятным способом узнает обо всем, что творится на белом свете. 1 [Прайс Уортехаус “Международные инфор-е агентства]

Информационные агентства — специализированные информационные предприятия (организации, службы, центры), обслуживающие СМИ. Их основная функция — снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию. Функционирование агентств ориентировано на сбор новостей. Из истории нам известно, что «Изначально агентства возникли как организации, занимающиеся оптовым сбором и последующим распространением информации. Деятельность агентств отмечалась стремлением к оперативности и непрерывности информационного потока. На заре появления новостные бюро распространяли сообщения, используя традиционные для того исторического периода каналы связи. Бюллетени рассылали почтой, передаваемой с помощью голубей, курьеров и почтовых судов», отмечается в диссертации кандидата филологических наук Э.В. Могилевской «Информационные агентства в Интернете: особенности и

принципы функционирования» 2 [Могилевская Э.В. 177с] : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / Могилевская Эльвира Владимировна; [Место защиты: Воронеж. гос. ун-т]. - Тольятти, 2008. - 177 с.: ил. РГБ ОД, 61:08-10/182.

В соответствии с законом "О средствах массовой информации" в отношении информационных агентств на них одновременно распространяются статус редакции, издателя, распространителя и правовой режим средства массовой информации.

Информационные агентства охватывают весьма обширный спектр услуг по сбору, созданию, предоставлению и обработке информации. Виды и сфера предоставляемых услуг зачастую определяются размерами агентства (количество корреспондентов, редакций, представительств) и политикой руководства. Чаще всего агентство состоит из сети редакций и корреспондентов по стране и за рубежом. Редакции работают как независимо, предоставляя свои услуги на местах, так и под руководством главной редакции, где собирается информация для более широкого круга потребителей. Информация распространяется, как посредством собственных структур (сайт, периодические издания, телевизионный канал и т.д.), так и при помощи партнеров.

В структуру агентства могут входить фото студии, архивы, отделы по созданию веб и аудиовизуальной продукции, аналитические отделы, PR – отделы и т.д. услугами которых так же могут пользоваться клиенты информационного агентства. Если заглянуть в историю, Интернет, зародившийся в 70-х годах, в 90-х превратил весь мир в одну общую глобальную информационную площадку. В основе всех сетевых коммуникаций – компьютерная сеть, которая сводится к физическим каналам между двумя или более компьютерами. Но её появлению мы обязаны военным, которые разрабатывали системы передачи информации.

Вернемся к Кыргызстану. Прародителем Кыргызского Национального информационного агентства «Кабар» является главная государственная информационная служба Кыргызской Республики КирТАГ. Это агентство вот уже более 70 лет ведет летопись страны. Итак, история КирТАГа началась с постановления Совета Народных Комиссаров Кыргызской ССР от 28 января 1937 года. На сайте самого информационного агентства отмечается, что ««Кабар» - был сформирован на базе агентства КирТАГ, которое было основано в 1937 году и является поставщиком официальной информации в другие СМИ и рупором государственной власти. В 1992 году КирТАГ было преобразовано в Госинформагентство «КыргызКабар», а в 1995 – в Кыргызское Национальное агентство телекоммуникаций и информации (КНАТИ) «Кабар». В 2001 году было преобразовано в КНИА "Кабар". 3 [<https://kabar.kg/ob-agentstve/19.032024>].

Так, в республике была создана государственная служба новостей и появилась новая профессия в журналистике – информационщик. Население Киргизии и зарубежных стран получило постоянный доступ к официальной информации и оперативным сведениям о событиях в республике. Вначале были заминки с аппаратурой. Михаил Морозов создал коллектив и отправил в Москву телеграмму о готовности к работе, присовокупив: нет пишущих машинок, стеклографа для размножения информационных вестников в республике.

В ТАСС немедля откликнулись и выслали все необходимое, вызвали на годичные курсы одного журналиста. Перед коллективом поставили задачу – показать перемены в бывшей колониальной окраине царской России. Нужно было поставлять оперативные и, в первую очередь, официальные материалы в газеты республики и Советского Союза, отмечая поступательное движение вперед.

С первым подготовленным в агентстве сообщением ознакомились 4 самых главных начальника Киргизии: председатель ЦИК СНК А.Уразбеков (Орозбеков), зампред ЦИК Михаил Ус, первый секретарь Киробкома ВКП (б) Морис Белоцкий, председатель СНК Баялы Исакеев. Родословная КирТАГа, потом Кыргызкабара, затем Кыргызского национального информагентства КАБАР начиналась с новости, переданной в Москву по телефону в 1937 году в первый день работы агентства.

Работа агентства находилась под бдительным оком КГБ и партийных инструкторов. Большевики еще со времен ленинской «Искры» знали цену информации и умело направляли журналистов. Чтобы облегчить работу новоиспеченным репортерам, из ТАСС выслали образцы оперативных сообщений. Особенно официальных. Это был обязательный шаблон. Сообщения корреспондентов анализировал литературный сотрудник КирТАГа, затем их обязательно визировал цензор. Репортеры КирТАГа становились заметными фигурами в республике. Если они появлялись в каком-нибудь предприятии, учреждении, начинался легкий переполох: надо было показать Москве все самое лучшее и не дай Бог журналист увидит недостатки! Настоящим прорывом в мировое информационное пространство стала серия фотографий с первой декады искусства Киргизской ССР в Большом театре Москвы в 1939 году.

В 70-е годы прошлого столетия штат главного информагентства нашей республики увеличили до 130 человек. В агентство постоянно приезжали ведущие журналисты ТАСС, проводили семинары, преподносили киртаговцам международный опыт конструирования информации. В газетах того времени очень часто публиковали проблемные статьи и корреспонденции, под которыми стояла подпись «Корр. КирТАГ или корр. ТАСС специально для...» Это развернутые материалы и целые газетные полосы по определенной тематике. В эти годы началась стройка нового здания агентства, каждый сотрудник работал на прокладке коммуникаций, уборке мусора, подносил раствор, а кое-кто вел и

кирпичную кладку. Здание еще достраивали, а ТАСС уже прислал подарок – три десятка компьютеров «Видеотон», которые стали первыми приметами новых технологий в журналистике.

В 1991-1996 годах новостная лента из Киргизии ежедневно уходила в Би-Би-Си, агентство Рейтер, позднее на радио «Голос России» - агентство «Эфир-дайджест».

Согласно исследованию, Куликовского А.В. «Существование информационного агентства в Кыргызстане можно разделить на два периода. В течение первого из них (советского) в стране функционировало только одно государственное агентство. Второй период (постсоветский) отмечен коммерциализацией рассматриваемого типа СМИ. Информация стала продуктом. Формирование нового рынка услуг пришлось на двухтысячные годы, в рамках которого было создано несколько успешных частных информационных агентств». 4 [Куликовский А.В., 2014, с.14] В своем исследовании А.Куликовский отмечает, что активное развитие информационного пространства информационных агентств в кыргызском сегменте началось с освоения информационным агентством «Кабар» новой технологии в 1998 году. А 3 года спустя, в 2001 году Марат Тазабеков – основатель аналитического журнала «АКИpress» создает информационное агентство под этим же названием. И сегодня, можно с уверенностью отметить, что у каждого кыргызстанца на телефоне загружено мобильное приложение «АКИpress». Итак, первые информационные агентства, разделившиеся на два типа: государственное «Кабар» и негосударственное, частное - «АКИpress».

Каждый раз, деятельность информационных агентств расширяется, появляется новая услуга - электронная рассылка для своих подписчиков.

Относительно традиционных СМИ – деятельность информационных агентств, по полному праву, которые мы называем интернет-СМИ выигрывают по многим аспектам, отметим два, наиболее важные из них:

1. **Мультимедиа** – объединение визуальных, аудио, печатных возможностей, также удобна электронная рассылка информационных сообщений.

2. **Интерактивность** – это возможность взаимодействия, связи с читателями на довольно оперативном уровне, ответы на запросы аудитории и оценка картины дня по комментариям своей аудитории - форумы, чаты и видео конференции в режиме онлайн.

В современном глобализованном мире и медиа-культуре, которые, не в последнюю очередь, преобразовываются посредством Интернета, существует стратегическая потребность в проведении исследований Интернета как нового

средства массовой коммуникации. В качестве отправных точек можно использовать те способы проведения исследований, которые уже применялись для традиционных СМИ. [Краткий курс истории интернета 1997. №11-12.]

Сегодня информационные сайты в Кыргызстане постоянно в потоке информационных сообщений в борьбе за свою аудиторию отвечают следующим принципам: подавать новость как можно более оперативно и достоверно. Можно с уверенностью отметить, что достоверность предподносимой информации – выигрышная позиция для любого СМИ. Нужно отметить, что журналистские материалы в информационных агентствах строятся по принципу перевернутой пирамиды, все важное в начале материала, а детали и бэки лишь после. Почему такая структура актуальна для материалов информационных сообщений агентств, предполагается, что оперативная информация готовится для деловых людей, время которых довольно ограничено, поэтому важная деталь новости выдвигается на первый план. Это означает, что материал в информационном агентстве должен быть интересен с самого начала.

